

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Юлдашева Саодат Арислановна
Хуснидинова Мадина Жавлон қизи

Аннотация: В статье рассматривается влияние экономического роста на окружающую среду, сделан анализ темпов экономического роста, влияние глобализации или промышленной революции на мир.

Ключевые слова: Окружающая среда, экономический рост, экология, глобальное потепление, загрязнение, ресурсы.

Abstract: The article discusses the impact of economic growth on the environment, analyzes the rate of economic growth, the impact of globalization or the industrial revolution on the world.

Key words: Environment, economic growth, ecology, global warming, pollution, resources.

Экономический рост означает увеличение реального объема производства. Таким образом, с увеличением производства и потребления мы, вероятно, столкнемся с затратами, накладываемыми на окружающую среду. Воздействие экономического роста на окружающую среду включает в себя увеличение потребления невозобновляемых ресурсов, более высокие уровни загрязнения, глобальное потепление и потенциальную потерю окружающей среды обитания.

Однако не все формы экономического роста наносят ущерб окружающей среде. С ростом реальных доходов у людей появляется больше

возможностей выделять ресурсы на защиту окружающей среды и смягчение вредных последствий загрязнения. Кроме того, экономический рост, вызванный усовершенствованием технологий, может обеспечить более высокий объем производства при меньшем загрязнении окружающей среды.

Например, темпы глобального экономического роста в прошлом столетии привели к снижению доступности природных ресурсов, таких как леса (вырубка для сельского хозяйства/спрос на древесину).

- Сокращение источников нефти/угля/газа
- Потеря рыбопромысловых запасов – из-за чрезмерного вылова рыбы
- Потеря видового разнообразия – нанесение ущерба природным ресурсам привело к вымиранию видов.
- Загрязнение. Увеличение потребления ископаемого топлива может привести к непосредственным проблемам, таким как плохое качество воздуха и сажа (лондонский смог 1950-х годов). Некоторые из наихудших проблем, связанных с сжиганием ископаемого топлива, были смягчены Законами о чистоте воздуха, которые ограничивают сжигание угля в центрах городов. Показывающий, что экономический рост может быть совместим со снижением определенного вида загрязнения.
- Менее заметное, более рассеянное загрязнение. В то время как смог представлял собой очень четкую и очевидную опасность, последствия увеличения выбросов углекислого газа менее очевидны сразу, и, следовательно, у политиков меньше стимулов для борьбы с ним. Ученые утверждают, что накопление выбросов углекислого газа способствовало глобальному потеплению и более неустойчивой погоде. Все это говорит о

том, что экономический рост увеличивает долгосрочные экологические издержки - не только для настоящего момента, но и для будущих поколений.

- Ущерб природе. Загрязнение воздуха/суши/воды вызывает проблемы со здоровьем и может нанести ущерб продуктивности суши и морей.
- Глобальное потепление и неустойчивая погода. Глобальное потепление приводит к повышению уровня моря, неустойчивым погодным условиям и может привести к значительным экономическим издержкам
- Эрозия почвы. Вырубка лесов в результате экономического развития наносит ущерб почве и делает районы более подверженными засухе.
- Утрата биоразнообразия. Экономический рост приводит к истощению ресурсов и утрате биоразнообразия. Это может нанести ущерб будущей несущей способности экологических систем для экономики. Хотя существует неопределенность относительно масштабов этих затрат, поскольку выгода от утерянных генетических карт, возможно, никогда не будет известна.
- Долговременные токсины. Экономический рост создает долгосрочные отходы и токсины, которые могут иметь неизвестные последствия. Например, экономический рост привел к увеличению использования пластика, который при утилизации не разлагается. Таким образом, в морях и окружающей среде постоянно увеличивается количество пластика, который не только непригляден, но и наносит ущерб дикой природе.

Одна из теорий экономического роста и окружающей среды заключается в том, что до определенного момента экономический рост ухудшает

окружающую среду, но после этого переход к постиндустриальной экономике - это приводит к улучшению окружающей среды.

Теория пределов - это говорит о том, что экономический рост нанесет ущерб окружающей среде, и ущерб сам по себе начнет действовать как тормоз роста и вынудит экономику бороться с экономическим ущербом. Другими словами, окружающая среда заставит нас заботиться о ней.

Новые токсины - это более пессимистично, предполагая, что экономический рост приводит к постоянно растущему спектру токсичных выбросов и проблем, некоторые вопросы могут быть решены, но они перевешиваются новыми и более насущными проблемами, которые трудно, если вообще возможно, преодолеть.

В этой модели нет веры в то, что свободный рынок решит проблему, потому что никто не отвечает за качество воздуха, и многие последствия сказываются на будущих поколениях; с этими будущими последствиями невозможно справиться с помощью нынешнего механизма ценообразования.

Гонка ко дну - это говорит о том, что на ранних стадиях экономического роста мало заботятся об окружающей среде, и часто страны подрывают экологические стандарты, чтобы получить конкурентное преимущество – стимул бесплатно пользоваться усилиями других. Однако по мере того, как состояние окружающей среды все больше ухудшается, это неохотно вынудит экономику сокращать наихудшие последствия экологического ущерба. Это замедлит ухудшение состояния окружающей среды, но не обратит вспять прошлые тенденции.

Контраргументом против противопоставления промышленного развития и экологических проблем является то, что экономический рост полезен для окружающей среды. Только когда страна достигает определенного уровня роста и экономической мощи, она может думать о снижении ущерба окружающей среде. Страны третьего мира, которые хотят достичь первого или, по крайней мере, второго мирового уровня комфорта, образования и богатства, не смогут добиться этого без значительного экономического роста.

Экономисты вывели это в виде математической формулы - экологической кривой Кузнецца. Первоначальная версия кривой, которая имеет форму перевернутой буквы У, предсказывает, что по мере ускорения экономического роста эффекты будут распределяться неравномерно. Богатые будут становиться еще богаче, бедные - еще беднее, и разрыв между ними будет расти. В конце концов, на пике кривой ситуация меняется, и экономическое неравенство начинает уменьшаться.

Контраргумент заключается в том, что предсказывать будущее никогда не было легко. Победитель и расточитель не могли себе представить, какое влияние глобализация или промышленная революция окажут на их мир. Еще столетие назад очертания будущего мира сильно отличались от того, как развивались события на самом деле. Ядерная энергия, солнечная энергия, компьютеры и телевидение были бы научной фантастикой. Даже такая, казалось бы, обыденная вещь, как система автомагистралей между штатами, не появилась бы в течение нескольких десятилетий. Проблемы, которые сейчас кажутся нам неразрешимыми, возможно, будет легко устранить после следующего крупного технологического прорыва. Например, исследователи

изучают способы расщепления пластика или используют пластик для извлечения метана, способствующего глобальному потеплению, из атмосферы. Скептики предполагают, что предположение о том, что в будущем будет найдено чудодейственное лекарство, опасно оптимистично. И что даже если новаторская технология действительно появится, для ее широкого использования все равно может потребоваться государственное регулирование или вмешательство.

Использованная литература:

1. Yuldasheva, S. A. (2022). Performance Indicators of Business Subjects: World Experience and Development. *Global Scientific Review*, 8, 21-27.
2. Yuldasheva, S. A. (2022). Analysis Of The State Of The Market For Export-Oriented Products Transported By Rail In The Republic Of Uzbekistan. *Journal of Positive School Psychology*, 6(7), 4427-4433.
3. Yuldasheva, S. A., G'iyosidinov, B. B., & Egamberdiyev, O. B. (2022). JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 947-952.
4. Yuldasheva, S. A., Ravshanov, M. N., & Isroilov, S. A. (2022). AVTOMOBIL TRANSPORTIDA YO'LOVCHI TASHISH XIZMATINI TASHKIL ETISHNING XORIJ TAJRIBALARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 941-946.
5. Yuldasheva, S. A., G'iyosidinov, B. B., & Egamberdiyev, O. B. (2022). AVTOMOBIL TRANSPORTI SOHASIDA INNOVATSION STRATEGIYANI

QO'LLASH ZARURATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 935-940.

6. Yuldasheva, S. A., G'iyosidinov, B. B., & Egamberdiyev, O. B. (2022). AVTOMOBIL TRANSPORTI SOHASIDA RAQOBATDOSHLIKNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 1017-1023.

